

O`GIR ZIRXLI JANGAVOR TRANSPORT VOSITASI (TANK)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8353455>

Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich

Farg`ona davlat universiteti

Harbiy ta`lim fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Tank (inglizcha tank) - zirhli jangovar transport vositasi , ko'pincha turtul yo'lida , [SN 1] , qoida tariqasida , to'p va qo'shimcha pulemyot qurollari bilan, odatda aylanuvchi to'liq burilishli minorada , asosan to'g'ridan-to'g'ri o'q otish uchun mo'ljallangan

Kalit so`zi: Tank qurilishi rivojlanishining dastlabki bosqichlarida ba'zan faqat pulemyot qurollari bo'lgan tanklar ishlab chiqarilgan va Ikkinchi Jahon urushidan keyin asosiy tank sifatida raketa qurollar bilan tanklarni yaratish bo'yicha tajribalar o'tkazildi . Olovli qurolli tanklarning variantlari ma'lum .

Tankning jangovar vosita sifatida ta'rifi turli armiyalarda har xil edi, chunki ularning maqsadi va foydalanish usullari turli davrlarda o'zgargan [2] . Birinchi jahon urushidagi tanklar zamonaviy tanklar sifatida tanib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin (masalan, Sent - Chamon) yoki, masalan, bir qator mutaxassislar Shvetsiyaning Strv-103 mashinasini tank sifatida emas, balki tankni yo'q qiluvchi sifatida tasniflaydilar

"Tortoise (танк)" , garchi u tank deb atalgan bo'lsa ham, minoraga ega emas edi va shuning uchun ba'zi mutaxassislar tomonidan o'ta og'ir o'ziyurar qurollar sifatida tasniflanadi .

Sovet adabiyotida "kichik tanklar" deb atalgan ba'zi izli zirhli jangovar mashinalar (masalan, Type 94) G'arb adabiyotida tanketlar deb ataladi . Sovet professional adabiyotida minorasi bo'lmagan, odatda 1-2 ta pulemyotli engil zirhli trekli jangovar transport vositasi takozlar deb nomlangan va hozirda Rossiyada tanketlar deb ataladi. Dastlab, tanketalar piyoda qo'shinlarni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan edi, lekin zaif qurol va zirh tufayli ular asosan razvedka, xavfsizlik va boshqalar uchun ishlatilgan [5]. Zamonaviy tank va boshqa to'p bilan qurollangan jangovar transport vositalari o'rtasidagi asosiy farq - bu o'zni gorizontaal burchaklarning keng diapazoniga tezda o'tkazish qobiliyati. Aksariyat hollarda bu imkoniyat to'liq aylanadigan minoraga qurol o'rnatish orqali amalga oshirildi . Bir nechta istisnolar mavjud bo'lsa-da [sn 2] . O'ziyurar artilleriya moslamasi (SPG) tizimli ravishda tankga o'xshash bo'lishi mumkin, ammo boshqa muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan: dushman tanklarini pistirmalardan yo'q qilish yoki yopiq o'q otish pozitsiyasidan qo'shinlarni o't o'chirishga yordam berish, shuning uchun u birinchi navbatda ba'zi farqlarga ega. , bu SPG olov kuchining xavfsizlikdan ustunligiga tegishli [6] .

Tank qo'shinlarining jangovar transport vositalarini tanklarga va "ixtisoslashtirilgan jangovar mashinalarga" bo'linishi harbiy doktrinaga muvofiq ikkinchisini maxsus bo'linmalarga ajratish zarurati tufayli yuzaga keldi. Masalan, Ikkinchi Jahon urushi davrida Amerika armiyasi general Makneyrning doktrinasidan foydalangan, u dushman tanklariga tayinlagan, chunki u erda jangovar transport vositalari, tizimli ravishda chaqiriladi. tankga qarshi samarali qurolga ega engil yoki o'rta tanklarga o'xshash, haqiqiy tanklar esa jangda piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan edi. Sovet adabiyotida xuddi shu mashinalar tankga qarshi o'ziyurar qurollar deb nomlangan [7]. "Tank" so'zi inglizcha *tank* (ya'ni, "tank" yoki "tank", "rezervuar") so'zidan kelib chiqqan. Ismning kelib chiqishi temir yo'l orqali qo'shinlar va qurol-yarog'larning tashilishini kuzatayotgan dushman agentlariga noto'g'ri ma'lumot berish maqsadi bilan bog'liq bo'lib, birinchi tanklar frontga jo'natilganda, ingliz kontrrazvedkasi chor hukumati bir partiyani buyurtma qilganligi haqida mish-mishlarni tarqatdi. Angliyada yoqilg'i baklari. Va tanklar temir yo'l orqali tanklar niqobi ostida yurishdi - xayriyatki, birinchi tanklarning ulkan hajmi va shakli ushbu versiyaga to'liq mos keldi. Ular hatto rus tilida —Diqqat. Petrograd" [8]. Ism yopishib qoldi. Rossiyada yangi jangovar transport vositasining nomi dastlab oddiy transliteratsiya qilingan (xorijiy harbiy texnikaning boshqa ko'plab namunalari kabi) yoki ruscha "tub" [9] deb nomlangan (" tank " so'zining boshqa tarjimai). Keyinchalik, dunyoning ko'pgina tillarida [10], tarjimaning transliteratsiya qilingan versiyasi ildiz otgan va u bilan "tank" so'zi jangovar transport vositasi sifatida zamonaviy ma'noga ega bo'lgan. Nemis armiyasida unga boshqa nom berildi –

Panzerkampfwagen (panzerkampfwagen - *zirhli jangovar avtomobil*) yoki oddiygina Panzer - panzer, qisqartmada - Pz Kpfw yoki Pz. Fransuzlar - fr. *Char de Bataille* (ball de bataille - *jangovar vagon*), harbiylarning jargonida oddiygina "to'p". Italiyaliklar ital atamasini ishlatishgan. *Karro armatura* (karro armatura - *qurollangan vagon*), shvedlar - Stridsvagn (stridsvagn - *urush vagon*), polyaklar - czołg (cholg - *vagon*) [8].

Tanklar birinchi jahon urushi [14] [15] tufayli paydo bo'lgan. Nisbatan qisqa muddatli boshlang'ich manevr bosqichidan so'ng, jabhalarda muvozanat o'rnatildi (" xandaq urushi" deb ataladi). Dushmanning mudofaa chizig'ini chuqur yorib o'tish qiyin edi. Hujumga tayyorgarlik ko'rish va dushman mudofaasiga kirishning odatiy usuli mudofaa tuzilmalarini yo'q qilish va ishchi kuchini yo'q qilish uchun artilleriyadan ommaviy foydalanish, so'ngra do'stona qo'shinlarni yutuqqa kiritish edi. Biroq, ma'lum bo'lishicha, portlashlar natijasida buzib tashlangan, yo'llar vayron bo'lgan, qanotlardan bir xil o'qlar bilan to'sib qo'yilgan "toza" o'tish joyiga qo'shinlarni tezda olib kirishning iloji bo'lmagan. Dushman o'z mudofaasi chuqurligidagi mavjud temir yo'l va tuproq yo'llari bo'ylab zaxiralarni tortib olishga va yutuqni to'sishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, yutuqning rivojlanishiga oldingi chiziq orqali etkazib berishning murakkabligi to'siq qildi.

Mobil urushni pozitsion urushga aylantirgan yana bir omil shundaki, hatto uzoq artilleriya tayyorgarligi ham barcha simli to'siqlarni va pulemyot uyalarini butunlay yo'q qila olmadi, bu esa piyodalarning harakatlarini jiddiy ravishda to'xtatdi. Zirhli poezdlar temir yo'llarga bog'liq edi. Natijada, mamlakatni kesib o'tish qobiliyati yuqori bo'lgan (faqat izlanuvchi shassi yordamida erishish mumkin), katta o'q otish kuchi va yaxshi xavfsizlik

(hech bo'lmaganda pulemyot va qurollardan himoyalangan) yangi o'ziyurar jangovar avtomobil g'oyasi paydo bo'ldi. miltiqdan otish). Bunday vosita yuqori tezlikda oldingi

chiziqni engib o'tib, hech bo'lmaganda taktik aylanmalarni amalga oshirib, dushman mudofaasi chuqurligiga kirib borishi mumkin edi [16] .
Tanklarni qurish qarori 1915 yilda deyarli bir vaqtning o'zida Buyuk Britaniya [17] , Frantsiya va Rossiyada [18] qabul qilingan .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Antonov A. S., Artamonov B. A., Korobkov B. M., Magidovich E. I. Tank. - M .: Harbiy nashriyot, 1954 yil.
2. Babadjanyan A. X. (tahr.) Tanklar va tank qo'shinlari. - M .: Harbiy nashriyot, 1980. - 432 p.
3. Karpenko A.V. Mahalliy zirhli transport vositalarini ko'rib chiqish (1905-1995). - Sankt-Peterburg : Nevskiy Bastion, 1996. - 479 p., kasal.
4. Xolyavskiy G. L. Zirhli qurollar va jihozlar ensiklopediyasi. G'ildirakli va yarim izli zirhli transport vositalari va zirhli transport vositalari. - Minsk: Hosil , 2004. - 656 p .: kasal. - (Harbiy tarix kutubxonasi). - 5100 nusxa. - ISBN 985-13-1765-9.
5. Shmelev I. I. Tankning tarixi. 1916-1996 yillar. - M .: Ed. uy "Texnologiya-yoshlar", 1996. - 208 p.
6. Harbiy ensiklopedik lug'at / 2 jildda. Redkol .: A. P. Gorkin , V. A. Zolotarev, V. M. Karev va boshqalar - M: Buyuk rus ensiklopediyasi; RIPOL CLASSIC, 2001. - 1-jild. – 848 b. – tiraji 5000 nusxa; 2-jild. - 816 b. - 5000 nusxada. ISBN 5-85270-219-6